

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРХОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

S.I. Gabrielyan,
O'zbekiston Milliy universiteti
Tarix fakulteti "Jahon tarixi" kafedrası
dotsenti, t.f.n.
gabsofya@yandex.ru

ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH

For citation: S.I. Gabrielyan, POLITICAL FIGHT OVER THE ENGLISH-RUSSIAN LOAN OF 1910 TO IRAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.19-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329176>

ANNOTATSIYA

Muallif ushbu maqolasida 1910-yilda Buyuk Britaniya va Rossiyada Forsga (Eron) katta miqdorda qarz berish masalasida avj olgan diplomatik va siyosiy kurashni tahlil qilishga harakat qilgan. O'rta Sharqda ikki yirik mustamlakachi davlat, agar siyosiy mexanizmlar orqali bo'lmasa ham, Eron Shoh hukumatiga "oltin igna" siyosatini qo'llash orqali "o'z o'yinlarini" o'ynadi. Maqolada raqobatbardosh musobaqa bosqichlari, uchinchi moliyaviy guruhlar - xususiy moliya tuzilmalari jalb qilinishi va bu qarama-qarshilikning yakuniy bosqichi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Eron, Buyuk Britaniya, Rossiya, qarzlار, moliya va kreditlar, bank uylari, iqtisodiy qullik

С.И. Габриэлян,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры всемирной истории
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека
gabsofya@yandex.ru

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ПО ВОПРОСУ АНГЛО-РУССКОГО ЗАЙМА 1910 ГОДА ИРАНУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор пытался проанализировать дипломатическую и политическую борьбу, которая разворачивалась в 1910 году в Великобритании и в России по вопросу о предоставлении Персии (Ирану) крупного займа. На Среднем Востоке две крупные колониальные державы проводили «свою игру» пытались если не посредством политических механизмов, то используя довольно действенную политику «золотой иглы» на шахское правительство Ирана. Статья раскрывает этапы конкурентного состязания, вовлечения третьих финансовых групп – частных финансовых структур и анализирует финал данного противостояния.

Ключевые слова: Иран, Великобритания, Россия, займы, финансы и кредиты, банковские дома, экономическое закабаление

S.I. Gabrielyan,
Doctor of Philosophy in History,
Associate Professor
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
gabsofya@yandex.ru

POLITICAL FIGHT OVER THE ENGLISH-RUSSIAN LOAN OF 1910 TO IRAN

ABSTRACT

In this article, the author tried to analyze the diplomatic and political struggle that unfolded in 1910 in Great Britain and Russia on the issue of granting a large loan to Persia (Iran). The two major colonial powers in the Middle East played "their own game" by trying, if not through political mechanisms, then using the rather effective policy of the "golden needle" on the Shah's government of Iran. The article reveals the stages of competitive competition, the involvement of third financial groups - private financial institutions and analyzes the finale of this confrontation.

keywords: Iran, Great Britain, Russia, advances, finance and loans, bank houses, economic enslavement

1. Актуальность:

Характерной чертой, характеризующей международные отношения, было то что их ядром являются политические взаимодействия. Обусловлено это тем, что при отсутствии легитимного центра власти международные отношения представляют собой соперничество и согласование интересов, целей и ценностей. Речь идет о столкновениях по поводу власти или влияния и распределения ресурсов. Эти вопросы стояли и стоят в центре мирополитического анализа.

Однако во второй половине XIX в. неизмеримо возрастает значимость экономических факторов, продуцируя во многом новое качество международных отношений. Это проявляется в целом ряде событий и тенденций. Именно в тот период происходила активизация колониального господства на Среднем Востоке. Там, где не справлялась дипломатия в ход шли финансовые займы, кредиты правительствам восточных стран и тем самым посредством «золотой иглы» крупные западные державы могли получить себе выгодные дивиденды.

2. Методы исследования и обзор литературы:

В процессе исследовательской работы использованы такие методы как – статистический, сравнительный и метод системного анализа. Научная статья написана исходя из цивилизационного подхода, опираясь на принципы исторической объективности, что позволило на основе информации полученной из исторических источников максимально раскрыть объективные и субъективные факторы в изучении основных вопросов исследования.

Основными источниками, которые использовались при написании статьи стали документы. Основной литературой при написании статьи послужили как неопубликованные архивные документы из Архива Внешней политики Российской империи. Были использованы материалы фонда Персидский стол, содержащие дипломатическую переписку, донесения консулов, докладные записки. Кроме этого, привлекались крупные издания содержащие опубликованные архивные документы – «Международные отношения в эпоху империализма», «Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии». Крупные фундаментальными исследованиями по данной проблеме являются крупные монографии Ананьича и Иванова, а также крупную работу американского историка иранского происхождения Казем-заде.

3. Результаты исследования:

Для определения дальнейшего направления российской политики в Персии было созвано 17-19 декабря 1908 года Особое совещание под председательством Петра Аркадьевича Столыпина. Незадолго до начал его работы министр иностранных дел Александр Петрович Извольский призвал участников совещания определить круг задач политики России в Персии, средства для достижения ее целей, учитывая при этом то опасное брожение в стране, которое угрожает «многочисленным русским интересам» в Персии. Что касается финансовой помощи персидскому правительству, то, по мнению министра, ввиду невозможности в настоящий момент ссудить крупную сумму, желательно было бы выдать на первые нужды правительству Персии давно предоставленный в его распоряжение довольно крупный денежный аванс в размере 5 млн франков. Однако расходование которого должно было происходить под контролем специальной комиссии при участии английского и русского банков[1].

Российский министр финансов В.Н.Коковцов считал, что планировавшийся в 1906 году 5-миллионный аванс Персии был далеко недостаточным, а следовательно, бесполезен для страны. Он полагал, что единственно возможным выходом из бедственного финансового положения являлось бы для Персии заключение нового более крупного займа в размере 32 млн франков с привлечением при посредничестве России французского денежного рынка. В своей персидской политике Россия должна строго придерживаться соглашения с Англией, тем более что оно было вызвано к жизни не только персидскими делами, но и «совокупностью более широких международных интересов»[2].

Совещание, проходившее с 17 по 19 декабря выработало проект, предложенный правительству Великобритании, который лег в основу памятной записки, переданной 3 января 1909 г. русским МИДом английскому послу и предлагавшей британскому правительству «общий согласованный план действий» в Иране. В записке указывалось, что выходом из чрезвычайно затруднительного положения, в котором находится ныне Персия являлось бы проведение некоторых реформ и прежде всего урегулирование финансового вопроса. В случае, если бы шах дал «достаточные доказательства своего решения следовать советам России и Англии», царское правительство полагало возможным предоставить в его распоряжение в счет будущего займа аванс в 5 млн франков и содействовать заключению более крупного. Расходование же кредитованных средств, по плану русского правительства, должно было происходить под контролем особой персидской комиссии при участии директоров русского и английского банков в Тегеране.

Необходимо отметить, что ответ британского Форин Офиса носил явно уклончивый характер. Английское правительство, не желая поддерживать неугодного им Мохаммед-Али-шаха, сильно связанного с царской Россией, не спешило с предоставлением кредитов, предпочитая выжидать, «пока наиболее сильный элемент в стране возьмет верх», пока не определится политическое положение в стране. Правда, 9 апреля 1909 г. шаху был вручен совместный англо-русский меморандум, один из пунктов которого предусматривал все же выдачу аванса в 2 000 тыс. фунтов стерлингов и организацию последующего крупного займа при условии принятия шахом рекомендаций обоих правительств, предполагавших восстановление конституционного режима и проведения реформ. Однако уже в мае 1909 года англичане отказались авансировать шаха и предложили русским выдать лишь свою половинную часть аванса[3]. Правительство России такой британский шаг не смутил, и оно продолжило односторонние переговоры с шахом об авансе, но под напором новых бурных событий лета 1909 года в Персии финансовая сделка так и не состоялась.

В результате начавшегося с конца 1908 г. подъема революционного движения, в июле 1909 г. реакционный Мохаммед-Али-шах был свергнут и покинул страну. Произошло восстановление конституции, с ноября 1909 г. начал функционировать 2-ой меджлис (ноябрь 1909 – декабрь 1911 гг.), более консервативный по своему составу, чем первый. Во главе правительства оказались проанглийски настроенные представители феодальной аристократии.

Как и следовало ожидать, новое правительство Персии столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Казна пуста, а страна нуждалась в срочных безотлагательных реформах, для проведения которых необходимо было изыскивать значительные средства. И персидское правительство вынуждено было вновь обратиться к прежнему финансовому источнику – в английский Имперский банк[4].

Великобритания хотела извлечь из этого как можно больше дивидендов. Но и российское самодержавие тоже не хотело упустить свой шанс.

В конце октября правительство Англии сделало российскому предложение о предоставлении совместной ссуды Персии под залог драгоценностей. Особое совещание по персидским делам в Петербурге выразило согласие на участие России в ссуде под залог драгоценностей в размере 200 тыс. туманов[5]. Обе стороны предполагали оговорить выдачу данной ссуды рядом требований.

Среди основных российских требований наибольшее значение придавалось получению концессии на судоходство по Урмийскому озеру, Карадагской концессии и немедленному началу переговоров о консолидации персидских долгов УСБП. Шахиншахский банк Англии намеревался обусловить выдачу своей 200-тысячной доли следующими требованиями: 1) предоставлением таможенных сборов Мохаммеры в виде добавочного обеспечения платежа просроченных и будущих процентов по долгам персидского правительства банку; 2) обеспечением доходами с монетного двора долгов последнему банку в размере 150 тыс. туманов; 3) возобновлением монетным двором старого контракта на поставку банком части серебра, нужного для чеканки[6].

Однако, не дожидаясь ответа с российской стороны английский посол в Петербурге уже через три недели поднял перед министром иностранных дел А.П.Извольским вопрос о том, как отнеслось бы русское правительство к предоставлению просимой правительством Персии ссуды под драгоценности одним лишь Имперским банком в случае, если бы персы не согласились на условия совместной ссуды[7]. Имперский банк, крайне заинтересованный в положительном решении новым меджлисом вопроса о предоставлении контракта на поставку серебра Шахиншахскому банку, готов был единолично предоставить персидскому правительству аванс в 70 тыс. туманов.

В конечном счете персидскому правительству удалось получить в залог под драгоценности в Имперском банке Великобритании 100 тыс. туманов[8]. Но, несмотря на предоставление данного аванса и давление, оказанное на некоторых депутатов меджлиса, Шахиншахскому банку в 1909 г. не удалось добиться получения контракта на поставку серебра. Персидский меджлис выразил пожелание, чтобы правительство само закупало серебро и поставляло его монетному двору, лишь в крайнем случае поручало это персидским купцам. Небольшая сумма, полученная в Шахиншахском банке была быстро израсходована. И деньги понадобились снова.

В декабре 1909 г. после приезда в Тегеран нового регента Наср-уль-Мулька, правительство Персии вынуждено было вновь поднять вопрос о займе. Единновременно запрашиваемую сумму предоставить было довольно сложно и по данному плану предусматривались две финансовые операции: аванс в 2 500 000 туманов для удовлетворения всех необходимых ближайших денежных затрат персидского правительства и более крупный заем для конверсии старых долгов шахского правительства обоим банкам[9]. Конвертируемый долг персидского правительства обоим банкам достигал 18 млн рублей.

Великобритания положительно отнеслась к просьбе нового правительства Наср-уль-Мулька и предложила России выдать совместный аванс в 10 млн франков.

Теперь Россия должна была четко определиться по вопросу о займе. Для решения этой задачи и выработки правительственной политики было созвано Особое совещание в декабре 1909 года. Председателем на совещании был А.П.Столыпин. Выступивший первым Извольский призвал участников поддержать англо-русский аванс персидскому правительству. С общей политической точки зрения он считал необходимым принять участие в совместном англо-русском авансе, дабы не подвергать опасности принцип солидарности действий России

с Англией, а также не давать пищу для толков о не сочувствии русского правительства новым персидским порядкам. Министр финансов В.Н.Коковцов, солидаризируясь с А.П.Извольским, считал с политической точки зрения участие России в совместном авансе настолько важным и серьезным, что несмотря на затруднения казны и выплате даже 2,5 млн франков в настоящий момент, допускал возможным изыскать способы доведения суммы российской доли англо-русского аванса до предлагаемых британцами 5 млн рублей.

Совещание 17 - 30 декабря 1909 г. приняло постановление, положения которого легли в основу памятной записки, переданной 23 декабря - 3 января 1910 г. послу Великобритании в Санкт-Петербурге. В записке российское правительство, принципиально не возражая против участия в выдаче Персии аванса в 10 млн франков, настаивало на необходимости связать его с заключением более крупного займа. «Возбуждение вопроса о крупном займе необходимо так, как только в этом случае возможно будет настоять на учреждении надлежащего финансового контроля и на успешном разрешении некоторых интересующих Россию и Англию вопросов, например, железнодорожного»[10].

В ответ на такое российское предложение 24 декабря Артур Никольсон предложил выдать сейчас же персам 5 млн франков, а остальные 5 млн - через некоторое время.

Вопрос об авансе продолжал дискутироваться по дипломатическим каналам, в ходе которых русскому правительству была предоставлена памятная записка Э.Грея от 18 января 1910 года. Этой запиской министр иностранных дел Великобритании высказал свое согласие о необходимости для Персии заключения в будущем большого внешнего займа, а в настоящее же время он считал наиболее срочным предоставление персидскому правительству совместного аванса в 400 тыс. ф. ст., не обременяя его слишком стеснительными условиями[11].

В качестве дополнения к вышесказанной записке английского министра, в российский МИД были направлены два письма посла Великобритании в Петербурге Артура Никольсона от 19 и 23 января 1910 г. В этих письмах посол настаивал на скорейшем решении вопроса об авансе ввиду предупреждения персидского правительства, что вследствие крайней нужды в деньгах оно будет вынуждено обратиться за ссудой в другое место. Конечно, этого допустить никак было нельзя.

Теперь ситуация изменилась. Если до июльского переворота 1909 г. Россия считала необходимым оказание финансовой помощи правительству шаха, против чего усиленно возражала Англия, то теперь инициатива в предоставлении ссуды новому правительству Персии исходила исключительно от британского правительства. Англия не желала терять возможность усиления своего экономического и политического влияния в новых условиях Персии и спешила нейтрализовать возможных кредиторов шахского правительства. В русском МИДе возникли серьезные опасения, что Англия в случае отказа русского партнера прибегнет к односторонним действиям в этом чрезвычайно важном для России вопросе, и оно вынуждено было пойти навстречу английским предложениям.

И вот, наконец, была выработана совместная англо-русская нота, которая 3 февраля 1910 г. была передана посланниками Великобритании и России Персии. Английское и российское правительства дали свое согласие предоставить персидскому правительству аванс в размере 10 млн франков на условиях, предусматривавших расходование аванса под контролем специальной финансовой комиссии с одобрением английской и русской миссий, обязательства правительства Персии «не предоставлять никому за исключением персидских подданных, оперирующих национальными капиталами, никакой концессии на постройку железных дорог в Персии, не предложив опциона на таковую императорскому российскому и королевскому великобританскому правительствам», выдачу обществу Джульфа-Тавризской дороги концессии на судоходство по озеру Урмия и другие требования, нарушающие национальный суверенитет Ирана»[12].

Как вспоминал позднее российский посланник Р.А.Поклевский-Козелл, англо-русская нота от 3 февраля 1910 г. произвела на персидское правительство подавляющее действие.

Правительства европейских держав пытались несколько смягчить впечатление от предоставленной ими ноты, для чего в русской миссии в присутствии английского представителя персидскому министру финансов были даны дополнительные разъяснения по каждому из пунктов требований в более смягчающем тоне, но суть их оставалась та же.

Необходимо сказать, что предложенные европейскими государствами условия аванса оказались настолько унижительными и тяжелыми, что правительство Персии «не осмелилось их вынести на обсуждение меджлиса»[13]. Вследствие этого была сделана попытка организовать получение займа с третьего государства, помимо России и Англии.

Весной 1910 г. персидское правительство получило предложение о займе от немецких банкиров, а также от международного синдиката во главе с неким Осборном, в который входили британские, французские и голландские финансисты.

Естественно, Англия и Россия не могли позволить себе потерять такой «прекрасный» заем, и благодаря усилиям английского и русского посланников Р.А. Поклевского-Козелл и Дж. Барклая предложения о займе немецкой финансовой группы вскоре были сорваны. Более продолжительными, хотя в конечном счете тоже безуспешными оказались переговоры правительства Персии с международным синдикатом. Он предлагал персидскому правительству ссуду в размере 500 000 ф. ст. «под обеспечение незаложенных государственных доходов и принадлежащей шахскому правительству доли участия в нефтяном предприятии в Бахтиярии»[14].

Делая все возможное, чтобы предотвратить проникновение в Персию другого иностранного финансового капитала правительства Англии и России прибегли к целому ряду мер, должных свести на нет все усилия международного синдиката. По предложению британского руководства отзыв русского отряда из Казвина предполагалось обусловить принятием персидским правительством англо-русского аванса с несколько ограниченными условиями[15].

2 марта 1910 г. обе миссии сделали предостережение Персии по поводу переговоров о займе с финансовым синдикатом. В российской ноте напоминалось об обязательствах персидского правительства до полного погашения российских займов 1900 и 1902 гг. не заключать иностранных займов без согласия правительства России. Далее представители миссий указали на недопустимость присутствия в кабинете министров Персии даже небольших намеков, «игнорирующих в вопросах о займе и концессиях основные положения российской и английской политики в Персии»[16].

Наконец, 25 марта 1910 г. Персии была передана англо-русская нота, в которой правительства Великобритании и России заявили, что они, «не отрицая прав подданных других держав на чисто коммерческие предприятия в Персии, не могут никоим образом допустить, чтобы подданным других иностранных держав выдавались концессии, могущие повредить их политическим и стратегическим интересам в Персии»[17]. Оба правительства изъявили готовность признать право персидского правительства кредитоваться у третьих лиц при условии, что в качестве гарантий этих займов не будут использованы те статьи доходов, которые уже служат гарантиями английских и русских займов, и унификации и упорядочения иранским правительством своих долгов обеим странам»[18].

Британские и российские дипломатические претензии вызвали частичный министерский кризис в Персии: министры, причастные к переговорам с международным синдикатом, подали в отставку[19]. Что касается «международного синдиката», то его глава Осборн пытался заручиться поддержкой английского правительства через лондонских участников этой финансовой организации, но безуспешно. Министр иностранных дел Великобритании Эдуард Грей потребовал выполнения трех заведомо не осуществляемых условий:

1. Чтобы источники государственных доходов, обеспечивающие долги Персии России и Англии, не служили бы гарантией предполагаемого займа;
2. Чтобы капитал синдиката был исключительно английским;

3. Чтобы в этой финансовой операции участвовали только перворазрядные английские фирмы.

Из некоторых источников английскому правительству стало известно, что целями синдиката являлось устройство персидского займа для выкупа долгов Имперскому и Учетно-ссудному банкам. Английскому и русскому посланникам в Тегеране были даны инструкции «противодействовать частным займам»[20].

Политический и дипломатический истеблишмент двух империй понимал прекрасно, что успех международного синдиката в деле финансирования Персии означал бы для России и Англии утрату важнейшего средства давления на персидское правительство. И поэтому участь финансовой операции была предreshена.

В конце марта 1910 г. Шахиншахский банк добился важной для себя уступки. 21 марта банк заключил договор с правительством Персии о монопольной поставке серебра монетному двору сроком на 1 год. Персия обязалась уплачивать банку $\frac{1}{4}$ процентов комиссионных стоимости слитков серебра, ввезенных в течение срока действия договора. Со своей стороны Шахиншахский банк соглашался авансировать шахское правительство по мере надобности единовременно до 200 000 фунтов стерлингов из расчета 9 % годовых. При этом серебро в качестве залога должно было находиться в Шахиншахском банке в виде обеспечения авансированных сумм.

В марте того же года Шахиншахским банком был подписан договор с персидским правительством о рассрочке сроком на 15 лет выплат долга банку и об уменьшении процентов годовых до 7 с обеспечением его доходами с южных таможен, которые впредь будут вноситься в Имперский банк непосредственно.

В такой критической для Персии ситуации на сцену выходит Англо-персидская нефтяная компания, которая решила воспользоваться ситуацией для получения новых концессий. В июне 1910 г. был организован синдикат, представитель которого Принс начал вести переговоры с шахским правительством о предоставлении синдикату трех концессий на разработку медных руд в окрестностях Кермана и в нейтральной полосе[21]. Для ускорения переговорного процесса и получения положительного решения вопроса синдикат предложил Персии ссуду в 500 тыс. ф. ст. из расчета 5,5% годовых, срок погашения которого составит 60 лет. Вместо предполагавшихся ранее трех концессий компания претендовала теперь на концессию, которая предусматривала разработку горных богатств в значительной части южной Персии. При образовании компании для осуществления данной концессии иранское правительство получило бы наличными около 30 000 ф. ст., 20 000 акций и 10% чистого дохода. Компания также обязалась ссудить персидское правительство суммой до 50 000 ф. ст. на постройку трамвая (направленное от Бендер-Аббаса до рудников). Обеспечением ссуды англо-персидская компания хотела получить долю участия персидского правительства в нефтяной концессии, а также доход с телеграфа и остатки от поступления с южных таможен.

Англичанам необходимо было выяснить следующее - не встречается ли у русского правительства возражений против этой финансовой операции. Для этого британский Форин Офис сделал запрос в российский МИД. Особых возражений против концессии русское правительство не выдвигало, только предложило повременить с окончательным заключением договора о концессии до завершения переговоров о конверсии мелких долгов персидского правительства России.

Начавшиеся успешно переговоры между английской нефтяной компанией и правительством Персии, однако, были в скором времени прерваны, так как шахское правительство отказывалось дать дополнительные гарантии в виде доходов телеграфов и южных таможен. Другим пунктом разногласий являлось направление трамвайной линии. Персидское правительство настаивало на постройке от Бендер-Аббаса до Кермана, английский синдикат соглашался лишь на маршрут Бендер-Аббас-рудники.

В ходе переговоров о горной концессии Персия пыталась получить у британской компании небольшую ссуду 100-200 тыс. ф. ст. из расчета 5% годовых под гарантию акциями АПНК компании и доходами с южных таможен[22]. Почти добившись согласия на получение

100-тысячной ссуды у компании, персидское правительство, крайне нуждавшееся в деньгах, вновь вернулось к первоначальному проекту займа в 500 000 ф. ст., предлагая новые условия займа: 90 за 100 и 6% годовых, гарантии – правительственные акции АПНК и будущей горнопромышленной компании, доходы с телеграфа и излишек от поступлений с южных таможен.

На завершающей стадии переговоров в сентябре 1910 г. в нее вмешалось русское правительство, которому, очевидно, не особенно импонировал односторонний английский крупный заем персидскому правительству, недружелюбно настроенному по отношению к России. Об этом недвусмысленно упомянул в беседе с Дж.Барклаем российский посланник в Тегеране Р.А.Поклевский-Козелл. В результате англо-персидская нефтяная компания вынуждена была отказаться от продолжения переговоров о планируемом займе в 500 тыс. ф. ст., сократив сумму до 100 000. По указанию своего правления в Лондоне прекратил переговоры и Шахиншахский банк[23].

К осени 1910 г. внимание Англии и России было привлечено к новой финансовой операции, осуществляемой шахским правительством. Речь идет о включении в «финансовую борьбу» нового участника – банк «Братья Зелигман».

Еще в июне 1910 г. Лондонский банкирский дом «Братья Зелигман» через своего представителя Мура сделал предложение персидскому правительству о займе в 1 200 000 ф. ст. из расчета 5% годовых на 37-40 лет[24]. Гарантией этого займа должны были служить, как при прошлых переговорах, доходы с южных таможен. Полученный заем предполагалось использовать для выкупа конвертированного недавно долга персидского правительства английскому банку, о чем последний официально был поставлен в известность правительством Персии в конце сентября 1910 года.

Намерения и действия Зелигманов вызвали крайнее беспокойство у правления Шахиншахского банка, опасавшегося перехода влияния в банке в другие руки, и оно предприняло экстренные меры для сохранения своего положения в стране. Оттеснив Зелигманов, Имперский банк взял на себя инициативу проведения займа[25]. Одновременно через влиятельных правительственных чиновников были совершены демарши в Лондоне. По свидетельству американского историка Ф.Казем-заде, Имперский банк «имел глубокие корни в экономической и политической жизни Персии». Даже без поддержки Министерства иностранных дел... мог бы выиграть дело... члены правления банка в Лондоне принадлежали к истеблишменту.

Английский Форин Офис поддержал Имперский банк. Главная причина поддержки Греем Имперского банка была его политическая надежность как института, который мог быть и временами являлся инструментом Британской политики. Английский министр иностранных дел предпочел старое испытанное средство английской экономической и политической экспансии в Персии малоизвестному банкирскому дому «братьев Зелигман».

В условиях острой конкуренции Имперскому банку пришлось согласиться на предоставление займа Персии на менее благоприятных для себя условиях. Предполагалось, что банк предоставит шахскому правительству 1 250 000 ф. ст. из 5% годовых, обеспечением выплат которого должны стать таможенные доходы[26]. Окончательное заключение соглашения относительно данного займа зависело от согласия России. Русское правительство с целью форсировать переговоры, ведущиеся еще с лета 1910 г. с Персией о конверсии краткосрочных персидских долгов России, поставило условием английского займа завершение этих переговоров. Шахиншахский банк был вынужден поставить завершение своей финансовой операции с персидским правительством в зависимость от «благоприятного» для России «окончания переговоров о конверсии». Правда, английское правительство, ссылаясь на опасность проволочки с займом так как «все дело может попасть в другие руки», пыталось повлиять на решение русского правительства, но последнее продолжало настаивать на своем условии».

Наконец, 31 декабря 1910 г. было подписано соглашение между русским и персидским правительством о конверсии краткосрочных долгов Персии Учетно-ссудному банку. Общий

долг был консолидирован в сумму 6 000 000 туманов из 7% годовых. Этот долг подлежал оплате в течение 15 лет, начиная с 1 июля 1910 г. Обеспечением его служили доходы с северных таможен, которые должны были поступать непосредственно в банк, дополнительным обеспечением являлись доходы монетного двора.

В начале 1911 г. правительство Персии получило в Шахиншахском банке аванс в размере 120 000 туманов, а с 25 апреля 1911 г. было подписано соглашение с тем же банком о будущем займе в 1 250 000 фунтов стерлингов[27].

4. Заключение:

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 1908-1909 годы два крупных европейских банка – Шахиншахский банк Великобритании и Учетно-ссудный банк России, используя серьезные финансовые трудности Персии, нуждающейся в больших денежных вливаниях, пытались посредством нажима на персидское правительство заставить Персию принять их условия нового займа под высокие процентные ставки при гарантии доходов и окупаемости кредита за счет северных и южных таможен. Между банками не было оговоренного единства относительно сроков предоставления займа и сроков его погашения. Россия настаивала на отсрочке до того момента, когда Иран не выплатит российской стороне ранее полученный заем. Великобритания отчасти соглашалась на такие условия. Однако время терять было недопустимо, ибо Персия могла обратиться за финансовой помощью к третьей стороне – банковскому дому «Братья Зелигман» или к АПНК. Россия смогла получить политические дивиденды. И после длительных переговоров, наконец, условия займа были сформулированы и было подписано соглашение о будущем займе в 1 250 000 фунтов стерлингов.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. АВПРИ - Архив Внешней Политики Российской Империи Ф. 144. Оп. 488, Д.4031. Л.332. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, Op.488, d.403, l.332.)
2. АВПРИ - Архив Внешней Политики Российской Империи Ф. 144. Оп. 488, Д.4031. Л.332. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, Op.488, d.403, l.332.)
3. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.2. – СПб., 1911. - С.208-209. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 2, - SPb, 1911, P.208-209.)
4. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.2. – СПб., 1911. - С.244. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 2, - SPb, 1911, P.244)
5. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.2. – СПб., 1911. - С.244. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 2, - SPb, 1911, P.244.)
6. АВПРИ. Ф.144. Оп. 488, Д.4554. Л.181. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, Op.488, d.4554, l.181.)
7. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.3. – СПб., 1912. - Сс.253, 263. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 3, - SPb, 1912, Pp.253, 263)
8. Иванов М.С. Иранская революция 1905-1911 гг. – М.: ИМО. 1957. - С.393. – 561 с. (Ivanov I.S. Iranian revolution 1905-1911 years – M.: IMO. P.393. -- 561 p.)
9. АВПРИ. Ф.144. Д.924. Л.343. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, d.924, l.343.)
10. АВПРИ. Ф.144. Д.4554. Лл.249-251. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, d.4554, ll.249-251.)
11. АВПРИ. Ф.144. Д.4556. Л.61. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, d.4554, l.61.)

12. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.4. – СПб., 1912. - С.51-52. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 4, - SPb, 1912, Pp.51-52.)
13. АВПРИ. Ф.144. Д.925. Л.63. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, d.925, l.63.)
14. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.4. – СПб., 1912. - С.80, 87. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 4, - SPb, 1912, Pp.80, 87.)
15. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.4. – СПб., 1912. - С.104-105. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 4, - SPb, 1912, Pp.104-105)
16. АВПРИ. Ф.144. Д.925. Л.102. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, d.925, l.102.)
17. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.4. – СПб., 1912. - С.138. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 4, - SPb, 1912, Pp.138)
18. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.4. – СПб., 1912. - С.137. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 4, - SPb, 1912, Pp.137)
19. Ананьич Б.В. Российское самодержавие и вывоз капиталов. 1895-1914 гг. (По материалам Учетно-ссудного банка Персии). – Л., 1975. – 154.
20. Kazemzade F. Russia and Britain in Persia. 1864 – 1914. – London, 1968. P.553.
21. АВПРИ. Ф.144. Д.4556. Л.414. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, d.4554, l.414.)
22. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.5. – СПб., 1912. - С.118. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 5, - SPb, 1912, Pp.118)
23. АВПРИ. Ф.144. Д.925. Л.185. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, d.925, l.185.)
24. Ананьич Б.В. Российское самодержавие и вывоз капиталов. 1895-1914 гг. (По материалам Учетно-ссудного банка Персии). – Л., 1975. – С.155-175. (Ananyich B.V. Russian autocracy and the export of capital. 1895-1914 (According to the materials of the Accounting and Loan Bank of Persia). - L., 1975. - Pp.155-175.)
25. Сборник дипломатических документов, касающихся событий в Персии. Вып.5. – СПб., 1912. - С.155. (Collection of diplomatic documents relating to events in Persia. Vol. 5, - SPb, 1912, Pp.155)
26. АВПРИ. Ф.144. Д.925. Лл.197-198; Д.4556. Л.661. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F.144, d.925, ll.197-198; d.4554, l.661)
27. Международные отношения эпохи империализма. Серия 2. Т.8. Ч.1. – М., 1939. – С.149-151. (International relations of the era of imperialism. Series 2. V.8. Part 1. - M., 1939. - P.149-151.)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000